

ВЛИЯНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПИЩЕВОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДЕТЕЙ

Курбанбаева Амангул Жаилаубаевна,
Камилова Роза Толановна.

НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний, г.Ташкент,
Узбекистан

Аннотация. В проведенной работе было изучено влияние использования цифровых устройств, таких как смартфоны, планшеты и компьютеры, а также доступ и активность в социальных сетях на питание детей школьного возраста.

Анкетный опрос позволил выявить некоторые интересные результаты. Было выяснено, что примерно 16,4% детей не регулярно питались. Это означает, что они не придерживались определенного режима питания и не ели регулярно. Кроме того, у 40% детей были длительные перерывы между приемами пищи, которые составляли 5-6 часов и даже больше. Это может считаться неправильным пищевым поведением, так как рекомендуется употреблять пищу с определенной периодичностью, чтобы организм получал необходимые питательные вещества в течение дня.

Ключевые слова: учащиеся общеобразовательных школ; цифровые устройства; гаджеты; девайсы; Интернет, питание.

Целью исследования было оценить, насколько частое использование цифровых устройств и доступ в интернет влияют на пищевое поведение детей.

Введение. В последнее десятилетие активно развиваются цифровые устройства и информационно-коммуникационные технологии, а также растет вовлеченность детей в использовании гаджетов, Интернета и его ресурсов. Бесконтрольное, непрерывное использование цифровых технологий и постоянный доступ в социальные сети оказывает влияние на все системы

организма подрастающего поколения. Целый ряд исследований был направлен на изучение использования цифровых устройств и их влияние на пищевое поведение, режим и структуру питания детей. Так, многие исследователи выявили достоверную связь между продолжительным использованием гаджетов и нарушениями в питании детей.

Длительное и неконтролируемое использование цифровых устройств, а также продолжительная активность в социальных сетях с увеличением экранного времени, могут оказывать значительное влияние на изменение привычек в образе жизни детей. Существует связь между этими факторами и изменениями в пищевом поведении, режимах двигательной активности и сна, а также с развитием ожирения [6, 8, 11, 12].

Исследования показывают, что дети, которые смотрят телевизор, проводят много времени на компьютере и увлекаются видеоиграми, имеют высокую частоту употребления вредных перекусов, включая чипсы, соленые сухарики, печенье, хлопья, снеки и сладкие газированные напитки [7, 9, 10].

Чем больше времени дети проводят перед экранами, тем больше они потребляют высококалорийную пищу и нарушают режим питания. Это может привести к сокращению употребления горячей пищи, пропускам основных приемов пищи, таких как завтрак и полдник, а также к сокращению времени, отводимого на прием пищи в течение дня. Подобное нерациональное и недостаточное питание в сочетании с длительным экранным временем может повлечь за собой риск развития отклонений в состоянии здоровья у детей. [1, 2, 3, 4, 5].

Эта информация подчеркивает важность осознанного использования цифровых устройств и контроля времени, проведенного в социальных сетях или перед экранами. Родители и педагоги должны активно включаться в обучение детей рациональным привычкам в питании, способствующим поддержанию здорового образа жизни.

В связи с вышеизложенным, целью исследования является изучение влияния использования современных цифровых устройств и Интернет ресурсов на пищевое поведение детей школьного возраста.

Материалы и методы. Проведено анкетирование среди 900 детей в возрасте от 11 до 17 лет, обучающихся в общеобразовательных школах, расположенных в г.Ташкенте. В зависимости от частоты и длительности использования цифровых устройств и Интернета, все респонденты были разделены на две группы: 1-я группа – дети, которые часто и длительно использовали; 2-я группа – дети, которые вообще не использовали или мало использовали цифровые устройства и Интернет.

Результаты. По результатам анкетного опроса было выявлено, что в среднем у 16,4% учащихся питание являлось нерегулярным, причем в 1-й группе таковых детей было в 1,7 раза больше ($20,8 \pm 1,83$ против $12,0 \pm 1,61\%$). Определено, что среди детей 1-й группы, по сравнению с учащимися 2-й группы, в ежедневном рационе в большей степени присутствовали сосиски, колбасы, сардельки, мясные рулеты и т.д. ($51,9 \pm 2,25$ против $42,5 \pm 2,44\%$; $p \leq 0,01$). Почти четверть учащихся, не зависимо от длительности использования гаджетов и сети Интернет, ежедневно употребляли газированные и энергетические напитки. Из числа обследованных учащихся $9,4 \pm 1,32\%$ 1-й группы и $5,9 \pm 1,77\%$ 2-й группы каждый день употребляли фаст-фуды, которые, как известно, содержат пищевые добавки, канцерогены, транс-жиры и ведут к сбою всех систем растущего организма ($p \leq 0,05$). Обследованные дети 3 раза в неделю и чаще употребляли продукты, не рекомендуемые для детского организма. Так, учащиеся 1-й и 2-й групп потребляли, соответственно: острые, соленые и жирные блюда ($55,8 \pm 2,24$ и $48,9 \pm 2,47\%$; $p \leq 0,05$); копчености и консервы ($32,6 \pm 2,12$ и $30,8 \pm 2,28\%$), сладкие и мучные блюда ($58,7 \pm 2,22$ и $62,8 \pm 2,39\%$). Обследованным учащимся с высокой частотой использования гаджетов и Интернета, характерно

увеличение времени между приемами пищи: у учащихся 1-й группы в 1,5 раза чаще, чем во 2-й группе, перерывы между приемами пищи составляли 5-6 часов и более ($47,3 \pm 2,25$ против $32 \pm 2,31\%$; $p \leq 0,001$). В среднем 22,4% обследованных детей имели симптомы и жалобы, связанные с заболеваниями органов пищеварения. Сравнительный анализ показал достоверное различие по наличию симптомов и жалоб, характерных для учащихся 1-й и 2-й групп. Такие симптомы и жалобы как наличие кариозных зубов и зубной боли ($34,2 \pm 2,14$ против $27,8 \pm 2,22\%$; $p \leq 0,05$), горький и кислый привкус во рту ($4,3 \pm 0,92$ против $1,0 \pm 0,49\%$; $p \leq 0,01$), боли в области правого подреберья ($16,1 \pm 1,66$ против $10,7 \pm 1,53\%$; $p \leq 0,05$) в большей степени были зарегистрированы у учащихся 1-й группы, в сравнении со 2-й группой.

Выводы. Увеличение частоты, длительности и интенсивности использования гаджетов и Интернета влияет на повышение частоты употребления высококалорийных продуктов, увеличение времени между приемами пищи и является фактором риска возникновения заболеваний органов пищеварения.

Дополнительно, исследование показало, что увеличение количества времени, проводимого с использованием гаджетов, имело влияние на увеличение частоты употребления высококалорийных продуктов, включая вредные перекусы. Это может быть обусловлено тем, что дети, занятые гаджетами, обращают меньше внимания на свой режим питания и склонны к употреблению не очень полезных продуктов.

Итак, исследование позволило выявить связь между использованием цифровых устройств и питанием детей школьного возраста. Оно продемонстрировало, что частое пользование гаджетами может негативно сказываться на пищевом поведении детей. Для предотвращения нерегулярного питания и употребления вредной пищи, важно обратить внимание на установление правильного баланса между использованием

цифровых устройств и здоровым образом жизни, включая правильное питание.

Литература:

1. Камилова Р.Т., Носирова А.Р., Камилов Ж.А., Исакова Л.И. Сравнительная оценка показателей физического развития учащихся общеобразовательных школ с разной формой организации питания. Проблемы здоровья и экологии. 2022;19(4):111–119. DOI: <https://doi.org/10.51523/2708-6011.2022-19-4-15>.
2. Мажаева Т.В., Чугунова О.В., Гращенков Д.В. Некоторые аспекты структуры и организации питания детей в ряде регионов России. Вопросы питания, Т.85, №6, 2016, С. 95-102. doi:10.24411/0042-8833-2016-00083.
3. Макеева А.Г. Влияние вовлеченности школьников в использование цифровых инструментов на характеристики их образа жизни. Новые исследования, №2 (58), 2019, С. 29-36
4. Макеева А.Г. Как вовлеченность школьников в использование цифровых устройств влияет на их поведение, связанное с питанием Новые исследования, по. 1 (57), 2019, pp. 49-54.
5. Макеева А.Г. Особенности организации и структуры питания подростков -юношей и подростков-девушек 12-15 лет. // Новые исследования, 2018., №3-4(56), С. 113-118.
6. Altenburg TM, Singh AS, van Mechelen W, Brug J, Chinapaw MJ. Direction of the association between body fatness and self-reported screen time in Dutch adolescents. Int J Behav Nutr Phys Act. 2012 Jan 24;9:4. doi: 10.1186/1479-5868-9-4.
7. Delfino LD, Dos Santos Silva DA, Tebar WR, Zanuto EF, Codogno JS, Fernandes RA, Christofaro DG. Screen time by different devices in adolescents: association with physical inactivity domains and eating habits. J Sports Med Phys Fitness. 2018 Mar;58(3):318-325. doi: 10.23736/S0022-4707.17.06980-8.

8. Olivier Mukuku, Augustin Mulangu Mutombo, Lewis Kipili Kamona, Toni Kasole Lubala, Paul Makan Mawaw, Michel Ntetani Aloni, Stanislas Okitotsho Wembonyama, Oscar Numbi Luboya, "Predictive Model for the Risk of Severe Acute Malnutrition in Children", *Journal of Nutrition and Metabolism*, vol. 2019, Article ID 4740825, 7 pages, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/4740825>.

9. Ren H, Zhou Z, Liu WK, Wang X, Yin Z. Excessive homework, inadequate sleep, physical inactivity and screen viewing time are major contributors to high paediatric obesity. *Acta Paediatr.* 2017 Jan;106(1):120-127. doi: 10.1111/apa.13640.

10. Sam A, Brooke RN, Ju Y. College students eating habits and knowledge of nutritional requirements. *Journal of Nutrition and Human Health.* 2018;2(1):13-17. DOI: <https://dx.doi.org/10.35841/nutrition-human-health.2.1.13-17>.

11. Swinburn B, Shelly A. Effects of TV time and other sedentary pursuits. *Int J Obes (Lond).* 2008 Dec;32 Suppl 7:S132-6. doi: 10.1038/ijo.2008.249.

12. Tremblay MS, LeBlanc AG, Kho ME, Saunders TJ, Larouche R, Colley RC, Goldfield G, Connor Gorber S. Systematic review of sedentary behaviour and health indicators in school-aged children and youth. *Int J Behav Nutr Phys Act.* 2011 Sep 21;8:98. doi: 10.1186/1479-5868-8-98.